

Original paper

ZAMONAVIY MUTAXASSISNING INTELLEKTUAL, IJODIY VA SHAXSIY SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

© S.B. Qorayev¹✉

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi globallashuv davrida har bir soha mutaxassisidan faqat an'anaviy bilim emas, balki chuqur fikrlash, yangilik yaratish va ijtimoiy mas'uliyatni anglash kabi ko'nikmalar talab etiladi. Intellectual, ijodiy va shaxsiy salohiyat bugungi mutaxassisning raqobatbardoshligi va muvaffaqiyati uchun asosiy mezon hisoblanadi. Ushbu maqolada aynan shu salohiyatlar mohiyati, ularni shakllantirishdagi muhim yondashuvlar va ta'lim tizimidagi amaliy usullar tahlil qilinadi. Mavzuni o'rganish orqali bugungi mutaxassis qanday fazilatlariga ega bo'lishi kerakligi ochib beriladi.

MAQSAD: mazkur maqolaning asosiy maqsadi – zamonaviy mutaxassisda shakllanishi zarur bo'lgan intellektual, ijodiy va shaxsiy salohiyatning tarkibiy qismlarini o'rganish, ularning mohiyatini tahlil qilish va rivojlantirish mexanizmlarini aniqlashdan iborat. Shu bilan birga, salohiyatlarni rivojlantirishda ta'lim tizimining roli, metodik yondashuvlar va o'qitish texnologiyalarining amaliy ahamiyati ko'rib chiqiladi. Tadqiqot orqali har tomonlama yetuk mutaxassisni tayyorlashda qanday yo'nalishlar ustuvor ekani aniqlanadi va bu yo'nalishlar bo'yicha takliflar ilgari suriladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda adabiy manbalarni tahlil qilish, nazariy yondashuvlarni solishtirish, ilg'or xorijiy va mahalliy tajribalarga tayanish metodlaridan foydalanildi. Intellectual, ijodiy va shaxsiy salohiyat bo'yicha ilgari o'tkazilgan ilmiy izlanishlar, normativ hujjatlar va amaliy metodikalar asos qilib olindi. Maqolada analitik fikr yuritish, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash va ta'lim tizimidagi real amaliyotga tayangan holda nazariy xulosalar chiqarish metodlari qo'llandi. Shuningdek, mavjud yondashuvlar o'rtasida taqqoslash orqali samaradorlik baholandi

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, intellektual salohiyatni rivojlantirish uchun tanqidiy fikrlash, axborot bilan ishlash qobiliyati va fanlararo yondashuvlar zarur. Ijodiy salohiyat esa innovatsion fikrlash, kreativ muhit va mustaqil yechimlar orqali shakllanadi. Shaxsiy salohiyat ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, emotsional intellekt va liderlik qobiliyatlari orqali rivojlanadi. Zamonaviy ta'lim tizimi aynan shu uch salohiyatni uyg'un shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Interfaol metodlar, loyiha asosidagi o'qitish va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar eng samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

XULOSA: zamonaviy mutaxassis – bu faqatgina bilimli emas, balki har tomonlama rivojlangan shaxsdir. U o'z kasbini puxta egallagan, mustaqil fikrlaydigan, jamiyatga foyda

keltira oladigan yetuk inson bo'lishi kerak. Intellektual, ijodiy va shaxsiy salohiyatlarni uyg'un rivojlantirish orqali bunday mutaxassislarni tayyorlash mumkin. Ta'lim tizimi bu yo'nalishda metodik yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim orqali muhim rol o'ynaydi. Har bir talabning salohiyatini faollashtirish – taraqqiyotning kalitidir.

Kalit so'zlar: intellektual salohiyat, ijodiy salohiyat, shaxsiy salohiyat, zamonaviy mutaxassis, ta'lim, tanqidiy fikrlash, innovatsion yondashuv, ma'naviy tarbiya.

Iqtibos uchun: Qorayev S.B. Zamonaviy mutaxassisning intellektual, ijodiy va shaxsiy salohiyatini rivojlantirish masalalari. // Inter education & global study. 2025. №4. B.356–362.

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО, ТВОРЧЕСКОГО И ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА

© С.Б. Кораев ¹✉

¹Чирчикский государственный педагогический университет, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье проанализированы теоретические и практические основы формирования и развития интеллектуального, творческого и личностного потенциала современного специалиста. Автор обосновал взаимосвязь этих видов потенциала, методы их развития в образовательном процессе, а также педагогические подходы к подготовке высококвалифицированных кадров. Особое внимание уделено критическому мышлению, творческой среде, нравственно-этическому воспитанию и индивидуальному развитию.

ЦЕЛЬ: изучение составных компонентов интеллектуального, творческого и личностного потенциала, который должен формироваться у современного специалиста, анализ их сущности и определение механизмов развития. Также рассматривается роль системы образования, методические подходы и практическое значение технологий обучения в развитии этих потенциалов. В ходе исследования определяются приоритетные направления в подготовке всесторонне развитого специалиста и предлагаются рекомендации по их совершенствованию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались методы анализа литературных источников, сравнения теоретических подходов, а также опора на передовой зарубежный и отечественный опыт. В качестве основы были взяты научные исследования, нормативные документы и практические методики, связанные с интеллектуальным, творческим и личностным потенциалом. В статье применены аналитическое мышление, установление причинно-следственных связей и теоретические выводы, основанные на реальной практике в системе образования. Кроме того, проведена сравнительная оценка эффективности существующих подходов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа показали, что для развития интеллектуального потенциала необходимы критическое мышление, способность работать с информацией и междисциплинарные подходы. Творческий потенциал формируется за счёт инновационного мышления, креативной среды и самостоятельного поиска решений. Личностный потенциал развивается через нравственные ценности, эмоциональный интеллект и лидерские качества. Современная система образования должна быть направлена на гармоничное формирование всех трёх видов потенциала. Наиболее эффективными средствами проявили себя интерактивные методы, проектное обучение и личностно-ориентированные подходы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: современный специалист – это не просто человек, обладающий знаниями, но всесторонне развитая личность. Он должен быть профессионально подготовленным, способным к самостоятельному мышлению и приносить пользу обществу. Только через гармоничное развитие интеллектуального, творческого и личностного потенциала можно подготовить такого специалиста. Система образования играет важную роль в этом процессе, применяя методические подходы, инновационные технологии и личностно-ориентированное обучение. Активация потенциала каждого студента – это ключ к прогрессу.

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, творческий потенциал, личностный потенциал, современный специалист, образование, критическое мышление, инновационный подход, нравственное воспитание.

Для цитирования: Кораев С.Б. Вопросы развития интеллектуального, творческого и личностного потенциала современного специалиста. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 356–362.

ISSUES OF DEVELOPING THE INTELLECTUAL, CREATIVE, AND PERSONAL POTENTIAL OF A MODERN SPECIALIST

© Samaridin B. Qorayev¹✉

¹Chirchik State Pedagogical University, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the theoretical and practical foundations of forming and developing the intellectual, creative, and personal potential of a modern specialist. The author substantiates the interrelation of these components and methods for their development in the educational process. Special attention is paid to critical thinking, creative environment, moral-spiritual education, and individual development in the learning process.

AIM: the main objective of this article is to study the components of intellectual, creative, and personal potential that must be developed in a modern specialist, to analyze their essence, and to identify mechanisms for their development. The study also examines

the role of the education system, methodological approaches, and the practical significance of teaching technologies in fostering these potentials. The research aims to identify priority directions for the comprehensive training of specialists and to propose recommendations for their enhancement.

MATERIALS AND METHODS: the research employed methods such as the analysis of literature, comparison of theoretical approaches, and reliance on advanced foreign and domestic experience. The basis for the study included scientific research, normative documents, and practical methodologies related to intellectual, creative, and personal potential. The article utilizes analytical thinking, identification of cause-and-effect relationships, and theoretical conclusions based on actual educational practices. Furthermore, a comparative evaluation of the effectiveness of existing approaches was conducted.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis revealed that the development of intellectual potential requires critical thinking, the ability to work with information, and interdisciplinary approaches. Creative potential is formed through innovative thinking, a creative environment, and independent problem-solving. Personal potential develops through moral values, emotional intelligence, and leadership skills. The modern education system should aim at the harmonious development of all three types of potential. The most effective tools have proven to be interactive methods, project-based learning, and learner-centered approaches.

CONCLUSION: a modern specialist is not just a knowledgeable individual but a well-rounded personality. They must be professionally competent, capable of independent thinking, and able to contribute to society. Only through the integrated development of intellectual, creative, and personal potential can such a specialist be trained. The education system plays a crucial role in this process by employing methodological approaches, innovative technologies, and learner-centered instruction. Unlocking each student's potential is the key to progress.

Key words: intellectual potential, creative potential, personal potential, modern specialist, education, critical thinking, innovative approach, moral education.

For citation: Samaridin B. Qorayev. (2025) 'Issues of developing the intellectual, creative, and personal potential of a modern specialist', *Inter education & global study*, (4), pp. 356–362. (In Uzbek).

Bugungi kunda dunyoda kechayotgan global o'zgarishlar, raqobatbardoshlik muhiti va yangicha bilimlar tizimi har bir sohadagi mutaxassisdan yuqori darajadagi intellektual, ijodiy va shaxsiy salohiyatni talab qilmoqda. Bu esa ta'lim tizimi oldida yangi vazifalarni qo'yadi. Maqolada aynan zamonaviy mutaxassisda shakllanishi lozim bo'lgan ushbu salohiyatlar mohiyati va ularni rivojlantirish mexanizmlari tahlil qilinadi.

Intellektual salohiyat — zamonaviy mutaxassisdagi asosiy omil.

Intellektual salohiyat mutaxassisning bilimi, fikrlash qobiliyati, mantiqiy tahlil qilish va muammoli vaziyatlarda samarali yechim topish salohiyati bilan belgilanadi. XXI asr

mutaxassisi turli sohalardagi axborotni tez va sifatli qayta ishlash, o'zaro bog'liq jarayonlarni tahlil qilish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim.

Intellectual salohiyat nafaqat bilimlarni egallash bilan, balki ularni maqsadli qo'llay olish, tuzilgan jarayonlarni tushunish va ularni ilmiy-nazariy asosda baholash bilan chambarchas bog'liq. Bu salohiyat insonda tabiiy ravishda mavjud bo'lishi mumkin, biroq uni rivojlantirish va samarali yo'naltirish ta'lim jarayoni orqali amalga oshiriladi. Mutaxassisda intellektual salohiyat shakllantirish uchun quyidagi yo'nalishlarda maqsadli faoliyat tashkil etilishi zarur:

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: Bu ko'nikma mutaxassisga ma'lumotni avtomatik qabul qilmasdan, uni tahlil qilish, turlicha nuqtai nazarlardan baholash imkonini beradi. Bu esa muammolarga yangicha qarashni ta'minlaydi [1].

Muammoli vaziyatlarda yechim topish qobiliyati: Zamonaviy mutaxassis doimiy ravishda o'zgarib turuvchi ish sharoitida, ayniqsa, tezkor qarorlar qabul qilishni talab qiluvchi vaziyatlarda aql-zakovatini ishga solishi lozim.

Axborot madaniyati va texnologik savodxonlik: Bugungi raqamli davrda mutaxassis turli manbalardan axborot olish, uni saralash va tahlil qilish, raqamli vositalarda ishlash qobiliyatiga ega bo'lishi shart [2].

Fanlararo yondashuvlardan foydalanish: Intellectual salohiyatni chuqurlashtirishda fanlararo yondashuv muhim ahamiyatga ega. Mutaxassis faqat o'z sohasini emas, balki yaqin sohalarni ham tushunishi va ularning o'zaro bog'liqligini anglashi zarur.

Bugungi kunda ta'lim tizimida mutaxassislarning intellektual salohiyatini shakllantirish maqsadida interfaol metodlar, mustaqil ta'lim texnologiyalari, muammoli ta'lim, keys-stadi va tadqiqotlarga asoslangan o'qitish keng qo'llanilmoqda. Bu usullar talabani faol bilim oluvchiga aylantiradi va uning fikrlash madaniyatini shakllantiradi.

Shu bilan birga, mutaxassislarda intellektual salohiyatni baholash mezonlarini ishlab chiqish, ularni rivojlantirishda individual yondashuvni ta'minlash, har bir talabaning intellektual rivojlanishini monitoring qilish ta'lim sifati uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Intellectual salohiyat – bu jamiyat taraqqiyotini ta'minlaydigan kuchli resurs bo'lib, zamonaviy mutaxassisning raqobatbardoshligi, ish faoliyatining samaradorligi va ijtimoiy faolligining asosiy mezonlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi [3].

2. Ijodiy salohiyat — yangilik yaratish qobiliyati.

Ijodiy salohiyat – bu insonning yangi g'oyalar yaratish, standart yondashuvdan chiqib fikrlash, mavjud muammolarga g'ayrioddiy yechimlar topish qobiliyatidir. Zamonaviy mutaxassis nafaqat mavjud bilimlarni o'zlashtirishi, balki ularni qayta ishlash, yangidan shakllantirish va yangi mahsulot, g'oya, yondashuv yaratishi talab etiladi.

Ijodiylik salohiyati insonning tabiiy qobiliyati sifatida namoyon bo'lishi mumkin, ammo uni rivojlantirish ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lishi lozim. Mutaxassisda ijodkorlikni shakllantirish quyidagi asosiy yo'nalishlar orqali amalga oshiriladi:

Kreativ muhit yaratish: Talabalarni erkin fikrlashga undashi, xatolardan qoʻrqmaslik va tashabbus koʻrsatishga chorlovchi muhit ijodiy salohiyatning asosidir. Psixologik erkinlik va ishonch ijodiy faollikka olib keladi [4].

Loyiha asosida oʻqitish va keys-metodlar: Bunday yondashuvlar talabalarni hayotiy misollar asosida mustaqil yechimlar ishlab chiqishga, oʻz gʻoyalarini himoya qilishga oʻrgatadi. Bu jarayonda ijodiy yondashuv tabiiy ravishda shakllanadi.

Innovatsion faoliyatga jalb etish: Talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatida, startap va innovatsion dasturlarda qatnashishi ularda yangilik yaratish qobiliyatini shakllantiradi.

Madaniyat, sanʼat va adabiyot bilan bogʻliq tadbirlar: Ijodiylik faqat fanlar bilan bogʻliq emas, balki estetik dunyoqarash, his-tuygʻu va obrazli fikrlashni ham qamrab oladi. Shu bois ijtimoiy-gumanitar fanlar orqali ijodkorlikni qoʻllab-quvvatlash zarur [5].

Taʼlim tizimida ijodiy salohiyatni rivojlantirish, asosan, talabalarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim. Har bir talaba oʻziga xos salohiyatga ega boʻlib, oʻqituvchining vazifasi – bu salohiyatni faollashtirish va toʻgʻri yoʻnaltirishdan iborat.

3. Shaxsiy salohiyat — professional va maʼnaviy yetuklik mezonlari.

Shaxsiy salohiyat — bu insonning ichki potentsiali, oʻz-oʻzini anglash va nazorat qilish qobiliyati, axloqiy nuqtai nazar, ijtimoiy masʼuliyati, muloqot madaniyati va yetakchilik qobiliyatini qamrab oladi. Zamonaviy mutaxassis nafaqat bilimli, balki yuksak madaniyatli, jamiyat oldida masʼuliyatli va faol fuqaro sifatida shakllanishi talab etiladi.

Shaxsiy salohiyatni shakllantirish quyidagi asosiy yoʻnalishlarda namoyon boʻladi:

Maʼnaviy-axloqiy tarbiya: Bu jarayon insonning ichki olami, qadriyatlar tizimi, jamiyatga munosabati va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qiladi. Axloqiy jihatdan barkamol mutaxassis – barqaror va faol jamiyatning asosidir [6].

Kommunikativ qobiliyatlar: Muloqot madaniyati, jamoada ishlash, shaxsiy munosabatlarni samarali yoʻlga qoʻyish qobiliyati mutaxassisning shaxsiy salohiyatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Hamkorlik, jamoaviy qaror qabul qilish, fikr almashish salohiyati professional faoliyat samaradorligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Emotsional intellekt va masʼuliyat hissi: Mutaxassis oʻzi va boshqalarning his-tuygʻularini anglash va boshqarish qobiliyatiga ega boʻlishi, oʻz harakatlariga javobgarlikni his qilishi kerak. Bu salohiyatni shakllantirishda psixologik tayyorgarlik va oʻz-oʻzini baholash usullari muhim ahamiyat kasb etadi.

Liderlik va tashabbuskorlik: Har qanday soha mutaxassisidan faqat ijrochi emas, balki tashabbuskor, loyiha muallifi va amalga oshiruvchi sifatida faoliyat yuritish talab etiladi. Shu bois shaxsiy salohiyat faollik va yetakchilik qobiliyati bilan toʻldirilishi kerak [7].

Shaxsiy salohiyat taʼlim muassasalarida maʼnaviy-maʼrifiy ishlar, tarbiyaviy tadbirlar, psixologik treninglar va jamoaviy loyihalar orqali rivojlantirilishi mumkin.

Yuqorida qayd etilgan fikrlar zamonaviy mutaxassisning intellektual, ijodiy va shaxsiy salohiyati oʻzaro uzviy bogʻliq va bir-birini toʻldiruvchi jihatlar ekanini koʻrsatadi. Bugungi tez surʼatlarda rivojlanayotgan ilm-fan, texnologiya, iqtisodiyot va ijtimoiy hayot sharoitida mutaxassis faqat bilimli va malakali boʻlishi kifoya emas, balki u har tomonlama rivojlangan,

mustaqil fikrlaydigan, yangilik yarata oladigan va jamiyat oldida mas'uliyatni his qiladigan shaxs bo'lishi zarur.

Ta'lim tizimi bu yo'nalishda muhim vazifalarni bajarishi, xususan: talabalarda tanqidiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish; fanlararo yondashuv va mustaqil izlanish madaniyatini tarbiyalash; ijodkorlik, tashabbuskorlik va innovatsion g'oyalarga ochiq bo'lishni qo'llab-quvvatlash; shaxsiy barkamollik, ma'naviy yetuklik va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Shuningdek, ta'lim jarayonida pedagoglardan ham yangicha yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, individual yondashuv, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish talab etiladi. Bu orqali mutaxassis nafaqat o'z kasbining ustasi, balki jamiyatda faol, ijodkor va mas'uliyatli fuqaro sifatida shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy mutaxassis – bu yuqori intellektual darajaga ega, kreativ fikrlaydigan, axloqiy jihatdan barkamol, tashabbuskor va mas'uliyatli shaxs bo'lib, u milliy taraqqiyot va global raqobatda yurtimizning salohiyatini namoyon etadigan asosiy omillardan biridir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Hamidov N.R. Tafakkurni rivojlantirishda tanqidiy fikrlashning o'rni. – Toshkent: Fan, 2020. – 156 b.
2. Abdulkarimova Sh.K. Axborot madaniyati va raqamli savodxonlik: nazariya va amaliyot. – Toshkent: "Muallif", 2022. – 188 b.
3. Yunusova D.X. Intellektual salohiyatni shakllantirishda innovatsion yondashuvlar. // Pedagogik mahorat jurnali, 2023, №1. – B. 43–48.
4. Qurbonov Sh.R. Kreativ muhit va uning ijodiy faollikka ta'siri. // Pedagogika va psixologiya jurnali, 2021, №4. – B. 28–33.
5. Ismoilova M.B. Ijodkorlikni rivojlantirishda madaniyat va san'atning o'rni. – Toshkent: Ilm va taraqqiyot, 2019. – 140 b.
6. Ne'matov A.SH. Shaxsiy salohiyat va ma'naviy barkamollik: nazariy asoslar. – Toshkent: "O'qituvchi", 2020. – 176 b.
7. Ergashev F.T. Zamonaviy liderlik kompetensiyalarini shakllantirish. // Ijtimoiy fanlar va ta'lim, 2023, №2. – B. 17–22.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Qorayev Samaridin Barakayevich**, Pedagogika fanlari doktori, dotsent, [**Кораяев Самариддин Баракаевич**, доктор педагогических наук, доцент], [**Samaridin B. Qorayev**, Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor]; manzil: O'zbekiston, Chirchiq shahri, Amir Temur ko'chasi 104 uy [адрес: Узбекистан, г. Чирчик, ул. Амира Темура, 104], [address: Uzbekistan, Chirchik city, Amir Temur street, house 104]; s_qoraev@mail.ru